

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20268608>

**ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATI ORQALI TALABALARNI
MUSTAQIL FIKRLASHGA YO‘NALTIRISHNING SAMARALI
USULLARI**

Rustamova Manzura Mirkamalovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi

kafedra mudiri, PhD., dotsent

Mirkomilova Zebo Murodjon qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda ilmiy-tadqiqot faoliyatining pedagogik ahamiyati yoritilgan. Mustaqil fikrlashning mazmun-mohiyati, uning tarkibiy bosqichlari hamda rivojlanish jarayoni tahlil qilingan. Shuningdek, muammo asosida o‘qitish, loyiha asosida o‘qitish, kichik-tadqiqotlar, ilmiy seminarlar va to‘garaklar kabi zamonaviy pedagogik yondashuvlar talabalarning tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishdagi o‘rni ochib berilgan. Ilmiy-tadqiqot faoliyati bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tahliliy, kreativ va ilmiy asoslangan fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: mustaqil fikrlash, ilmiy-tadqiqot faoliyati, pedagogik yondashuvlar, muammo asosida o‘qitish, loyiha asosida o‘qitish, kreativ fikrlash, tadqiqotchilik kompetensiyasi.

Bugungi kunda oliy ta’lim jarayoni nafaqat bilim, ko‘nikma, malakalarni shakllantirishni, balki talabalarda mustaqil fikrlay olish, tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qilmoqda. Xususan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida mustaqil fikrlashning rivojlanishi, keyinchalik o‘z kasbiy faoliyati davomida zamon talablariga mos bo‘lgan, kreativ va ilmiy asoslangan darslarni tashkil etish imkonini beradi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishning eng samarali yo‘llaridan biri bu - talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish hisoblanadi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati talabalarning fikrlash jarayonini faollashtiradi, yangi qarashlar shakllanishiga turtki beradi hamda muammoga ilmiy nuqtai nazardan yondashishni o‘rgatadi. Shuning uchun talabalarning tadqiqotchilik salohiyatini shakllantirish nafaqat kasbiy rivojlanish, balki ularning intellektual o‘rishida ham muhim o‘rin tutadi.

Mustaqil fikrlash - bu talabaning muammoni mustaqil anglash, yechim variantlarini taqqoslash, tahlil qilish va asosli xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bunday fikrlash jarayoni quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- muammoni aniqlay olish;
- faktlarni tahlil qilish;
- dalillarni solishtirish;
- muqobil yechimlarni taklif qilish;
- ilmiy asoslangan qarorga kelish.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bo‘lishga intilayotgan har bir talaba uchun bu ko‘nikmalar juda muhim. Talabaning mustaqil fikr yuritishi quyidagi bosqichlardan tashkil topgan bo‘lishi mumkin:

1. Muammoning talaba idrok maydonida paydo bo‘lishi.
2. Talaba tomonidan masala, muammo, topshiriq mohiyatini anglash.
3. Ularga o‘xshash ma’lumotlar yoki obrazlarning vujudga kelishi.

4. Tasavvur va xotira materiallarining kamayishi, taxminlar (farazlar)ning uzluksiz tugʻilishi
5. Taxminlarni bosqichma-bosqich tekshirish yoki ularning haqqoniyligini tasdiqlash.
6. Yangi taxminning yuzaga kelishi va takomillashuvi.
7. Farazlarni ikkilamchi tekshirish (ikkinchi marta tasdiqlash).
8. Masala, topshiriq, muammo yechimini topish (hal qilish).
9. Ixtiyorsiz aqliy xatti-harakatlarning davom etishi (fikrlarning nisbiy davomiyligi) va hokazo.[2]

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining mustaqil fikrlashga ijobiy ta'siri quyidagicha:

- ✓ Tahliliy fikrlashni rivojlantiradi - talabalar ilmiy manbalar bilan ishlash jarayonida ma'lumotlarni tahlil qiladi;
- ✓ Muammoli vaziyatlardan chiqish ko'nikmasini shakllantiradi - tadqiqotda har doim muammo mavjud bo'lib, uning yechimi izlanadi;
- ✓ Yangi g'oyalar yaratishga undaydi - ilmiy izlanish kreativ fikrlashni rivojlantiradi;
- ✓ O'z fikrini asoslash ko'nikmasini shakllantiradi - talaba natijalarini himoya qilishi, asoslab berishi kerak bo'ladi;
- ✓ Mas'uliyat va mustaqillikni kuchaytiradi - tadqiqot ishining natijasi talabaning o'z faoliyatiga bog'liq.

Hozirgi kunda talabalarni mustaqil fikrlashga yo'naltiruvchi samarali yondashuvlarga quyidagilarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin:

1. Muammo asosida o'qitish (*Problem-Based Learning*)[4] -bu metod talabalarning ilmiy fikrlashini rivojlantirishda eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. "Muammoli vaziyat" metodi - ta'lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning bir qancha echimini topish, eng to'g'ri xulosaga kela olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir.[3] Talabalar real pedagogik vaziyatlar asosida muammoga samarali yechim izlab topishni o'rganadi. Muammo asosida o'qitish talabalarda

tahliliy fikrlashni rivojlantiradi, guruhda ishlash qobiliyatini kuchaytiradi va eng muhimi muammoni izchil hal qilishga o'rgatadi.

2. Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning)[1] - hozirgi ta'limda eng samarali va innovatsion metodlardan biri hisoblanib kelinmoqda. Talaba ma'lum vaqt davomida mustaqil loyiha ishi ustida faoliyat olib boradi. Bu jarayon ilmiy izlanishning barcha bosqichlarini o'z ichiga qamrab oladi. Loyihaga asoslangan ta'lim odatda ko'p tarmoqli bo'lib, u turli fanlar bo'yicha ko'nikma va bilimlardan foydalanish xususiyatiga ega. Turli fanlar integratsiyasi asosida talabalarda real hayotiy muammolarni mustaqil va jamoaviy tarzda loyihalar orqali hal qilishga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi sanaladi.

3. Kichik-tadqiqotlar

Bu talabalarga real ilmiy izlanish tajribasini beradi. Kichik-tadqiqot odatda 1–2 hafta davom etadi va kichik hajmdagi ilmiy vazifani o'z ichiga oladi.

Jarayonning borish ketma-ketligi quyidagicha:

- 1) muammoni tanlash;
- 2) muammoga doir ma'lumotlar yig'ish;
- 3) muammo yuzasidan kuzatish yoki tajriba (eksperiment) o'tkazish;
- 4) o'tkazilgan tajriba (eksperiment) hamda yig'ilgan ma'lumotlar yuzasidan xulosa chiqarish.

4. Debatlar va ilmiy seminarlar

Talabalar ilmiy mavzular bo'yicha munozaralarda qatnashadi, o'z fikrini asoslaydi, dalillarni keltiradi.

5. Reflektiv yozuvlar va tadqiqot kundaliklari

Talabalar har bir amaliy mashg'ulotdan so'ng o'z kuzatishlarini yozib boradi. Bu ularda tahliliy va tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi.

6. Ilmiy to'garak faoliyati

Ilmiy to'garaklarda talabalar o'quv yilining boshidan oxirigacha tadqiqot olib boradi, ma'ruzalar o'qiydi, tajribalar qiladi, ilmiy anjumanlarda ishtirok etadi.

Mustaqil fikrlashni shakllantirishning pedagogik shartlari quyidagicha:

- ijobiy o'quv muhitini yaratish;

- talabalarga motivatsiya berish;
- ilmiy manbalar bilan ishlashni o'rgatish;
- muntazam tahlil va refleksiyaning yo'lga qo'yish;
- tajriba va kuzatishlar orqali o'rgatish;
- professor-o'qituvchi rahbarligida izchil ilmiy faoliyat yuritish.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy-tadqiqot faoliyati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mustaqil fikrlashni shakllantirishning muhim pedagogik omili hisoblanadi. Tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim metodlari talabalarning muammoni anglash, tahlil qilish, natijalarga ilmiy asoslangan holda xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muammo asosida o'qitish, loyiha faoliyati va kichik-tadqiqotlar orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning intellektual va kasbiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, oliy pedagogik ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyatini tizimli tashkil etish kelajakda raqobatbardosh, kreativ va zamonaviy fikrlovchi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bell S. Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House – 2010. №83(2). 39–43-p.
2. Erkaboyev I., Yakubova Sh. Talabalarda mustaqil fikrlashni shakllantirish vositalari. Academic Research in Educational Sciences, 2022. 3(4), 614–619-b.
3. Qodirova H. Y. Muammoli ta'lim texnologiyasi o'qitishning eng samarali usuli sifatida. Science and Education 2023. 4(8), 248–252-b.
4. Savery J. R. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning – 2006. №1(1). 9–20-p.
5. Ziyomammedov B., To'raqulov X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. 240-b.